

УДК 639.1.055.22: 001.8

Ю.А. Козлов

ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства имени профессора Б.М.Житкова

ВЛИЯНИЕ ОТМЕНЫ ЗАПРЕТА ОХОТЫ НА ЕВРОПЕЙСКОГО БОБРА НА ПУБЛИКАЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ

В статье представлен анализ публикационной активности по нескольким видам промысловых животных: европейский бобр, белка и роду зайцы. По результатам анализа первоначальная гипотеза о том, что снятие запрета на охоту на бобра стало причиной резкого роста публикационной активности по данному виду, не нашла подтверждения. Такой же резкий рост количества публикаций отмечен и для двух других промысловых видов, запрета на охоту для которых в анализируемый период времени не было.

Ключевые слова: европейский бобр, белка, заяц, публикационная активность, запрет охоты, промысел бобра

При изучении научной литературы по тематике речного бобра (*Castor fiber*) с целью выявления преобразований в выборе человеком основной продукции от охоты на данный вид (мех, мясо, «касториум»), а также исследования изменений его природоохранного статуса и поиска предпосылок этих изменений, мы решили дополнительно проанализировать публикационную активность. Анализ проводился на основании предметного указателя научной библиотеки ФГБНУ «ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова» г.Киров. Подсчитывалось количество публикаций по годам, а также по направлениям исследований (таблица 1).

Таблица 1 - Распределение научных работ по тематикам исследований

Тема научной работы	Количество работ	Тема научной работы	Количество работ
Акклиматизация	121	Угодья	30
Прогноз численности	3	Шкурки бобра	56
Размножение бобра	86	Экология бобра	24
Распространение	188	Паразитология	35
Учет и численность	54	Промысел бобра	97
Хозяйственное использование	60	Всего	754

Построив график, мы получили следующий результат: после отмены запрета охоты на речного бобра в Кировской области в 1967 году [4]

увеличилось количество научных публикаций. С 1952 года происходил незначительный рост публикационной активности (рис. 1), что можно отнести к опытным отловам [6], [7], [8], [3], [5], [9], [2]. С 1963 по 1965 наблюдается спад, а затем резкий рост количества научных работ посвященных речному бобру.

Рис. 1—Количество публикаций по теме речного бобра по годам

На основе полученных данных мы сформулировали гипотезу: отмена запрета охоты на речного бобра напрямую повлияла на рост количества научных работ.

Для проверки выдвинутой гипотезы, был проведен сходный анализ публикационной активности для обыкновенной белки (*Sciurus vulgaris*) и рода зайцы (*Lepus*).

Данные виды были выбраны в связи с тем, что все они являлись объектом промысла и не попадали под запрет охоты на них. Учитывая отсутствие запрета охоты на выбранные объекты и их высокую долю в добыче охотников, ожидаемый результат предполагал равномерное распределение количества публикаций во времени с преобладанием публикаций по белке. Однако, полученный результат, по выбранным объектам

охоты, сходен с примером речного бобра (рис.2). Наблюдается резкий рост количества публикаций начиная с 1967 года.

Рис. 2 –Количество публикаций по теме обыкновенной белки и роду зайцы по годам

На рисунке 3 представлено соотношение количества публикаций по всем трем видам за каждый год. Видно, что распределение не имеет общей закономерности и носит случайный характер. Ожидаемое согласно первоначальной гипотезе преобладание публикаций по бобру отсутствует.

Рисунок 3 – Соотношение количества публикаций по бобру, зайцу и белке по годам

Как можно заметить, в некоторые годы по выбранным объектам исследования публикации отсутствуют. Также в отдельные годы отмечается преобладание отдельных объектов исследования.

Далее был проведен анализ публикационной активности в базах данных «Scopus», «Web of science» и «Elibrary». Поисковые запросы включали в себя теги: «речной бобр» и «обыкновенная белка» на русском и английском языках, а также по латинским названиям видов. Род зайцы в запросы не включался. Результаты анализа представлены в таблице 2. Для анализа использовались два временных периода: первый период охватывает годы запрета 1922-1966 [1]; второй период (1967-1994) охватывает годы после снятия запрета на охоту на европейского бобра.

Таблица 2 - Распределение публикаций в базах данных научных публикаций по поисковым запросами по периодам

База данных	Число работ в годы запрета 1922-1966	Число работ после запрета за 1967-1994
Scopus«Europea nbeaver»	8,6%	84,3%
WOS «European beaver»	0,0%	86,7%
Scopus«Castor fiber»	5,6%	87,5%
WOS «Castor fiber»	0,0%	88,1%
Elibrary«Castor fiber»	0,0%	85,7%
Предметный указатель ВНИИОЗ «Бобр»	27,6%	71,8%
Предметный указатель ВНИИОЗ «Белка»	40,0%	59,1%
WOS «Sciurus vulgaris»	0,0%	84,4%
SCOPUS «Sciurus vulgaris»	17,8%	73,8%
Elibrary«Sciurus vulgaris»	16,7%	75,0%
WOS «Red squirrel»	0,0%	91,8%
SCOPUS «Red squirrel»	8,5%	87,8%

Как видно из таблицы 2, в период после снятия запрета охоты на речного бобра в Кировской области (1967-1994) наблюдается кратное увеличение (от 1,5 до 11 раз) количества статей по всем трем видам). При этом следует учитывать, что правовое поле, в котором авторы публиковали работы, вероятно, отличается, а европейский бобр мог не фигурировать в

законодательстве вообще или не подпадать под запрет охоты. Также незначительное количество публикаций может отсутствовать в базах данных по причине отсутствия индексации изданий указанными базами данных или из-за отсутствия ключевых слов соответствующих поисковым запросам. При этом наблюдается, как общее увеличение количества публикаций по выбранным объектам, так и синхронность колебаний.

Анализ публикационной активности по трем промысловым видам (речному бобру, белке и зайцу) позволяет сделать следующий вывод: гипотеза о зависимости количества публикаций по речному бобру от снятия запрета на охоту не нашла подтверждения, прямого влияния отмены запрета охоты на речного бобра на увеличение числа публикаций не обнаружено. Причины резкого роста, вероятно, связаны с общим развитием советской науки, а также активным развитием электронных баз данных в конце 20 века.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бутурлин С.А. Настольная книга охотника Вологодское товарищество охотников «Всекохотсоюза». Вологда: «Северный печатник». 1930. – 358 с.
2. Дежкин В. Первый опыт промысла бобра // Охота и охотничье хозяйство. 1964. - №10. - С. 20-22.
3. Жарков И. Пути использования запасов бобра // Охота и охотничье хозяйство. 1962. - №3. - С. 12-14.
4. Краев Н.В., Жарков А.М. Правила охоты на территории Кировской области (1918-1990). /Материалы к изучению истории охотничьего дела России/.-Киров, Вятское лит.-худ. Изд-во КОСФК, 1991 г., С. 45-125.
5. Крапивный А., Колбин Л. Способ отлова бобров в Белоруссии // Охота и охотничье хозяйство. 1962. - №3. - С. 15-18.
6. Криницкий В.В., Лавров М.С., Поярков В.С., Мертц П.А. Перспективы бобрового промысла в СССР. «Труды Воронежского заповедника» вып. VI, 1953г., С. 8-12.
7. Миртов В.М. Живоловушка на бобра с ажурной дверкой. «Рационализация охотничьего промысла» вып. II, 1953 г., С. 15-19.
8. Сафонов В.Г. Перед промыслом бобра // Охота и охотничье хозяйство. 1962. - №2. - С. 24-29.
9. Сафонов В.Г. Результат опытного отлова бобров на шкурку // Сборник НТИ, вып. X. Киров, 1964 г., С. 42-51.

Y.A. Kozlov

*Professor Zhitkov Federal State Budgetary Russian Research Institute
of Game Management and Fur Farming (VNIIOZ), Kirov, Russia*

THE EFFECT OF THE BEAVER HUNTING BAN CANCELATION ON THE INTENSIFICATION OF THE PUBLICATION ACTIVITY

The publication activity on some commercial species is analyzed in the article. The zero hypothesis that the beaver hunting ban cancellation caused the intensification of publication activity devoted to this species remains unproved. The amount of articles on two other commercial species without any hunting bans: red squirrel and hare (s.l.) increased in the comparable rate at the same period.

Key word: castor fiber, european beaver, red squirrel, hare, publication activity, hunting ban, beaver hunting

Поступила в редакцию 22 сентября 2019